

Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT)
Secrétariat général · Maison des Académies
Laupenstrasse 7 · Case postale · 3001 Berne · Suisse
info@scnat.ch · scnat.ch

Direction de projet : Rina Wiedmer · Rédaction : Marcel Falk, Andres Jordi
Traduction : Nicole Viaud · Mise en page : Olivia Zwygart
Impression : Ackermann Druck AG · Tirage : 425 ex.
ISSN : 1661-7479 · DOI : 10.5281/zenodo.7759067

Rapport annuel 2022

Académie suisse des sciences naturelles

2

Philippe Moreillon, président :
Connaître notre passé pour mieux construire l'avenir

3

Jürg Pfister, secrétaire général :
Instaurer un dialogue plus fructueux avec les milieux politiques

4

La SCNAT 2022 en chiffres

6

Le climat et la biodiversité sont de plus en plus considérés comme un tout

8

Développer rapidement les énergies renouvelables, mais en respectant la biodiversité et les paysages

10

Les collections d'histoire naturelle s'éveillent à une nouvelle vie

12

Renforcement de la recherche quantique en Suisse

13

Les choses bougent dans le dialogue science - politique

14

Formation à la connaissance des espèces - tout est prêt!

15

Réinjecter les savoirs acquis sur le plan local

16

Monitoring de la biodiversité en Suisse: une réussite amenée à se poursuivre et s'amplifier

17

20 ans de Swiss Geoscience Meetings

18

Premier Young Faculty Meeting de la Plateforme MAP

19

Des workshops pour le corps enseignant

20

Vers un approvisionnement énergétique sûr et climatiquement neutre

21

Zéro émission de méthane pour une neutralité climatique? Même pas!

22

La fonte des glaciers à la une des journaux du monde entier

23

Concevons ensemble la recherche pour notre avenir

24

L'Opera Omnia de Leonhard Euler numérisée

25 Prix

28 Comité et direction

29 Nouveaux visages à la SCNAT

31 Comptes annuels

Page de couverture: Le 2 mai 2022, des scientifiques ont débattu avec des parlementaires fédéraux sous le titre « Inverser la tendance: climat et biodiversité », à l'invitation d'Irène Kälin, alors présidente du Conseil national, et de Thomas Hefti, alors président du Conseil des États. Photo: Services du Parlement 3003 Berne/ Monika Flückiger

Connaître notre passé pour mieux construire l'avenir

Le présent rapport illustre l'éventail des activités de la SCNAT, qui participent à relever les défis hérités de l'ère industrielle, exacerbés par la crise Covid et la guerre en

Ukraine. Le climat, l'énergie, et les empreintes de notre passé (cf. Réseau suisse des collections d'histoire naturelle), bien sûr, mais aussi l'érosion inquiétante de la démocratie et de l'information de qualité, victimes de la résurgence des autocraties politiques et commerciales.

Certains se réjouissent du dégel des régions arctiques, qui fourniront des terres de cultures et l'accès de la navigation à l'océan Arctique. Les décideurs cyniques de cette utopie ne se soucient pas du désastre déjà en cours dans le monde subtropical. En parallèle, les quelques magnas multimilliardaires des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle font basculer l'Internet démocratique des années 80 dans un brouillard de désinformation et de manipulation sociale à but commercial ou politique.

Les sciences doivent s'unir pour endiguer ces débordements. L'éducation dès le plus jeune âge – y compris dans les domaines MINT – l'éthique et la proposition de solutions alternatives sont prioritaires. Le soutien à la communauté scientifique et les nouvelles initiatives (p. ex. les Roadmaps pour les infrastructures de recherche et la Swiss Quantum Initiative) sont indispensables. La tâche est immense, mais pas utopique. Elle répond à la réflexion d'action de Mark Twain « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ».

Philippe Moreillon
Président

Instaurer un dialogue plus fructueux avec les milieux politiques

Climat, biodiversité, énergie, Ukraine – notre société doit faire face à de multiples crises et relever des défis d'une grande complexité en s'appuyant sur les connaissances actuelles disponibles.

En tant que principale détentrice et génératrice de savoirs, la science joue un rôle majeur à cet égard. Or, si ce rôle est largement reconnu, au moins depuis la pandémie de Covid, il est loin d'être pris en compte sur le plan concret. C'est la raison pour laquelle, en collaboration avec les Académies suisses de sciences, la SCNAT s'efforce de promouvoir intensivement un dialogue plus fructueux entre la science et la politique : au moyen d'une proposition visant à créer un nouveau modèle, le « Science Advice Network » ; d'un événement au Palais fédéral sur le climat et la biodiversité organisé avec le concours du Conseil national et du Conseil des États ; enfin, grâce à des échanges réguliers avec le Parlement dans le cadre d'un nouveau programme de rencontres intitulé « Science et Politique à table ! ». Et ce n'est pas tout ...

Une science forte et solide, qui mérite la confiance qu'on lui accorde, constitue la base des échanges entre la politique et la société. C'est avec une profonde inquiétude que nous observons comment la Suisse est peu à peu exclue des programmes de recherche euro-

péens. Une science de qualité a besoin d'argent, mais surtout d'échanges. L'Europe est le principal partenaire de la communauté scientifique suisse. Sa position de leader risque désormais de s'éroder à cause des tensions politiques. La SCNAT s'engage, à différents niveaux, en faveur d'une science solidement établie : grâce aux Young Faculty Meetings, nous offrons aux chercheuses et aux chercheurs un tremplin pour leur carrière ; avec la Swiss Quantum Initiative, nous soutenons financièrement un domaine incontestablement porteur d'avenir, mais aussi la constitution d'une nouvelle communauté scientifique. Ces exemples, et bien d'autres encore, figurent dans notre rapport annuel. Notre histoire, nos racines font également partie de notre engagement. C'est ainsi que l'édition imprimée des œuvres complètes de Leonhard Euler a pu, après plus d'un siècle de travaux préliminaires, être propulsée dans l'ère numérique.

Si la SCNAT fait preuve d'une telle diversité dans ses engagements, c'est uniquement parce qu'elle peut compter sur un réseau de scientifiques motivés, soutenus par un Secrétariat particulièrement dynamique. Ils et elles incarnent la SCNAT ! Je remercie cordialement toutes celles et tous ceux qui y contribuent. Oui, nous avons beaucoup progressé et, en 2023, nous continuerons de nous engager pour la société et pour la science.

Jürg Pfister
Secrétaire général

La SCNAT 2022 en chiffres

Secrétariat

69 collaboratrices et collaborateurs (49,7 équivalents temps plein)

Produits

33 publications principales

51 activités publiques

Travail de milice

59 commissions, forums et comités nationaux

42 sociétés spécialisées

29 sociétés cantonales et régionales

344 expert·e·s élu·e·s

Sur le web

261 publications

446 annonces

290 activités pour spécialistes

290 offres de loisirs

Impact

11 066^{a)} +16% abonné·e·s Twitter

16 712^{a)} +3% abonné·e·s newsletter

57 545^{a)} ±0% destinataires de périodiques

1 208 335^{b)} -66% utilisatrices et utilisateurs du portail SCNAT

25 961^{a/b)} -70% clics vidéos

363^{a)} -22% articles et reportages médias

Financement (en CHF)^{a)}

7,12 Mio. financement de base

7,76 Mio. fonds tiers, dont 5,27 Mio. en transfert pour les programmes d'encouragement

a) Les données découlent des activités du secrétariat de la SCNAT

b) La baisse de l'utilisation du web et du nombre de vidéos vues est due à la diminution de la demande d'informations sur la vaccination Covid

Le climat et la biodiversité sont de plus en plus considérés comme un tout

Surmonter la crise climatique et celle de la biodiversité exige des solutions globales partout dans le monde, y compris en Suisse. Karin Ingold et Florian Altermatt sont respectivement à la tête de ProClim et du Forum Biodiversité Suisse. Dans cet entretien, ils expliquent la coopération entre les deux forums et communautés scientifiques, une démarche profondément ancrée dans la tradition de la SCNAT.

This Rutishauser

Quelles sont vos impressions quand vous jetez un regard rétrospectif sur l'année 2022 ?

Karin Ingold : Pour moi, c'était une année passionnante. Dans la politique climatique en particulier, les avancées ne se sont pas déroulées sans heurts. Mais je prends note que la population s'intéresse au thème du climat et s'engage au niveau politique.

Florian Altermatt : D'un côté, je suis content de voir que la société est davantage consciente que le changement climatique et l'érosion de la biodiversité exigent une réaction rapide. La voix des expert-e-s scientifiques y a certainement contribué. Néanmoins, je suis très inquiet du fait que la biodiversité ait été oubliée dans certaines solutions proposées.

Florian Altermatt : « La force d'innovation de la recherche est une chance que la politique peut mieux exploiter ». Photo : Esther Michel/Eawag

Deux conférences de l'ONU ont en outre eu lieu ...

FA : La COP 27, la grande conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, à Sharm el-Sheikh, et la COP 15 sur la biodiversité, à Montréal, ont montré que les deux sujets les plus urgents à l'échelle mondiale sont de plus en plus envisagés conjointement. Longtemps, la biodiversité avait été quelque peu négligée. Nous voyons plus clairement que, au cours des dix dernières années, nous avons laissé passer des occasions importantes pour la protection de la biodiversité.

KI : Lors de la Conférence climatique, aucune grande avancée spectaculaire n'a été enregistrée. Mais en jetant un regard en coulisse, j'ai constaté que certains progrès avaient été accomplis sur le plan technique. Le plus important à mon avis, c'est que de

« Établir la confiance » : Karin Ingold s'exprime au Palais fédéral. Photo : Services du Parlement 3003 Berne/Monika Flückiger

Lors de la manifestation « Inverser la tendance : climat et biodiversité », politiciens, politiciennes et scientifiques ont échangé leurs points de vue. La conseillère fédérale de l'époque, Simonetta Sommaruga, discute ici avec Markus Fischer de l'Université de Berne et Marcel Tanner, président des Académies suisses des sciences.

Photo : Services du Parlement 3003 Berne/Monika Flückiger

nombreuses délégations, à Sharm el-Sheikh, puis à Montréal, étaient dirigées par les mêmes personnes. Dans les échanges personnels, les mêmes expert-e-s ont pu s'engager à résoudre ces deux défis.

En Suisse, il y a aussi eu des rencontres au plus haut niveau entre la science et la politique.

KI : Nous avons en fait anticipé ces deux COP lors de ces réunions. Au Conseil fédéral, les spécialistes de la recherche sur le climat et la biodiversité ont fait cause commune lors de leur rencontre avec environ un tiers des parlementaires. La confiance s'est installée – au sein de la communauté scientifique, mais aussi dans les échanges avec le milieu politique.

FA : Nous avons pu montrer que les deux crises – le changement climatique et l'érosion de la biodiversité – sont liées et qu'elles ont des répercussions. Nous avons clairement signalé que nous n'avions pas l'intention de mettre ces deux thèmes en concurrence. J'espère que le message est passé chez les représentant-e-s politiques.

KI : La manifestation organisée dans la Salle du Conseil national avait un caractère symbolique. C'est important, car cela fait partie de la politique. Pour atteindre nos objectifs, il est important d'instaurer un dialogue technique ciblé à tous les niveaux politiques – auprès des gouvernements, au sein des Parlements et dans les administrations.

Où voyez-vous des opportunités pour la SCNAT ?

FA : Depuis des dizaines d'années, la SCNAT encourage des séances de réflexion commune, où des spécialistes des domaines les plus divers se rencontrent. À mon avis, les Académies devraient se montrer plus audacieuses et le faire savoir plus largement. L'exiguïté de la Suisse et la grande force d'innovation du secteur de la recherche constituent des opportunités que la politique pourrait encore exploiter davantage.

KI : Les diverses disciplines pourraient encore se rapprocher. Je considère l'inclusion des sciences sociales, humaines et économiques comme une chance exceptionnelle. Toutes les disciplines peuvent nous aider à actionner les bons leviers et à surmonter les crises auxquelles nous n'avons pas su réagir dans le passé.

Forum Biodiversité Suisse

Florian Altermatt, président du Forum Biodiversité Suisse

 florian.altermatt@uzh.ch

 biodiversite.scnat.ch

ProClim – Forum sur le climat et les changements globaux

Karin Ingold, présidente de ProClim

 karin.ingold@unibe.ch

 proclim.scnat.ch

Développer rapidement les énergies renouvelables, mais en respectant la biodiversité et les paysages

La construction d'installations destinées à la production d'énergie renouvelable ne doit pas porter préjudice à la biodiversité et au paysage. En 2022, les Académies ont lancé un projet visant à identifier les zones appropriées, afin que l'approvisionnement énergétique, la biodiversité et la qualité du paysage ne soient pas mis en concurrence.

This Rutishauser

En 2022, la Suisse a connu l'année la plus chaude jamais enregistrée, trois vagues de chaleur, un déficit de précipitations durable et une sécheresse plus ou moins forte selon les régions. À cela sont venus s'ajouter des troubles politiques et des pénuries sur le marché de l'approvisionnement en énergie. 2022 aura été une année de crise. La question de la protection climatique et de la sécurité énergétique risque d'entrer en concurrence avec la préservation de la biodiversité et de la qualité des paysages.

En mai, les Académies ont proposé une planification nationale des zones propices à la production d'énergie renouvelable ainsi que de celles où la biodiversité et les paysages doivent être protégés. Des expert-e-s des Forums SCNAT sur la biodiversité, le climat et les changements globaux (ProClim) et du Forum Paysage, Alpes, Parcs (FoLAP), ainsi que de la Commission élargie de l'énergie des Académies suisses des sciences y participaient. Cette approche intégrale de l'aménagement du territoire doit permettre de traiter au sein d'une même structure les objectifs dans les domaines des énergies

renouvelables, du climat, du paysage et de la biodiversité, et de désamorcer les conflits qui menacent.

Loi sur l'énergie et protection des paysages

Une occasion favorable de trouver un compromis satisfaisant se présentait: les Académies des sciences avaient en effet pu intégrer le projet dans une prise de position sur les modifications prévues de la loi relative à l'énergie. En décidant une procédure d'autorisation accélérée pour les installations de production d'énergie renouvelable, la Confédération souhaite que la Suisse soit en mesure d'atteindre les objectifs cli-

Une approche intégrale de l'aménagement du territoire doit permettre de concilier les objectifs en matière d'énergie renouvelable, de climat, de paysage et de biodiversité.

Visualisations 3D du paysage: Dr Reto Spielhofer et Dr Ulrike Wissen Hayek (2018), EPF de Zurich, www.energyscape.ethz.ch

La production d'énergie et la préservation de la biodiversité et de la qualité du paysage doivent être planifiées conjointement. Visualisation de paysages en 3D: Dr Reto Spielhofer et Dr Ulrike Wissen Hayek (2018), EPF de Zurich, www.energyscape.ethz.ch

matiques fixés. Des décisions précipitées ne doivent toutefois pas conduire à une perte irréversible de la biodiversité et de la qualité des paysages, soulignent les scientifiques. Ils recommandent d'implanter de nouvelles installations énergétiques surtout dans des zones déjà fortement sollicitées, qui conviennent à divers types d'énergies renouvelables. Des travaux de recherche ont montré que l'acceptation y était plus élevée et les coûts moins importants. Parallèlement, les zones proches de la nature peuvent ainsi être mieux préservées.

Les bases étant posées, dès 2012, les Académies ont publié un rapport concernant les conflits possibles entre une extension de la production d'énergie renouvelable et d'autres utilisations du territoire. Par conséquent, une meilleure coordination dans l'aménagement du territoire devrait permettre de déterminer les zones appropriées, afin que les producteurs puissent mieux garantir la sécurité de planification. Le groupe de travail a également recommandé en premier lieu l'identification des zones à fort potentiel énergétique, où le risque de conflit est moindre.

Catalogue de critères des zones prioritaires et des zones d'exclusion

En 2022, ils commencèrent à élaborer un catalogue de critères pour l'identification des zones où des infrastructures de production d'énergie renouvelable

pourraient être installées hors des zones constructibles, tout en préservant le mieux possible la biodiversité et le paysage. Il devrait être publié en 2023. Des représentants des cantons sont également impliqués dans ces travaux. Ils pourraient utiliser les zones identifiées comme base pour les plans directeurs. Les fournisseurs d'énergie pourraient également s'appuyer sur les zones identifiées lors de la planification d'installations. À plus long terme, la création de dispositions légales sur ces bases serait possible.

Commission élargie de l'énergie

Urs Neu, chef de la commission élargie de l'énergie

 urs.neu@scnat.ch

 energie.akademien-schweiz.ch

Forum Paysage, Alpes, Parcs (FoLAP)

Ursula Schüpbach, cheffe du FoLAP

 ursula.schuepbach@scnat.ch

 landscape-alps-parks.scnat.ch

Forum Biodiversité Suisse

Daniela Pauli, cheffe du Forum Biodiversité Suisse

 daniela.pauli@scnat.ch

 biodiversite.scnat.ch

Les collections d'histoire naturelle s'éveillent à une nouvelle vie

Le traitement et la numérisation des collections d'histoire naturelle en Suisse réalisés dans le cadre du projet SwissCollNet progressent. Outre la mise en œuvre de nombreux projets au sein des collections et la réalisation d'une collection virtuelle, il s'agit maintenant de conduire l'initiative vers l'avenir.

Andres Jordi

Animaux, plantes, champignons, pierres, échantillons de sol ou fossiles : plus de 60 millions de spécimens sont stockés dans les collections suisses d'histoire naturelle. Seule une petite partie d'entre eux est numérisée et accessible aux scientifiques et au grand public. Conjointement avec le Réseau suisse des collections d'histoire naturelle (SwissCollNet) et en collaboration avec des musées, des hautes écoles et des jardins botaniques, la SCNAT fait avancer le travail de numérisation ainsi que la gestion et l'utilisation à long terme. Prévu pour une durée de quatre ans et soutenu par la Confédération à hauteur d'environ 12 millions de francs, le projet est à moitié achevé.

Les deux premières années ont été placées sous le signe du travail d'édification. Il s'agissait de réunir

les différents acteurs et actrices, de rassembler les connaissances existantes et de définir des normes uniformes pour la saisie des spécimens de collection. Un manuel contenant des instructions pour la mise en place d'une gestion moderne des collections et l'édification d'une infrastructure numérique a ainsi vu le jour. Le manuel a également suscité un vif intérêt auprès des spécialistes à l'étranger. Par ailleurs, SwissCollNet a élaboré un concept visant à créer une collection virtuelle commune, qui doit permettre au public d'avoir accès à des informations sur les spécimens de collection ainsi qu'une intégration internationale.

SwissCollNet soutient en outre 68 projets d'édification et de numérisation de collections pour un

La collection entomologique de l'EPF de Zurich est numérisée à l'aide d'un scanner 3D.
Photo : Christian Felsner, EPF de Zurich

montant total d'environ 9 millions de francs. Les participants aux projets doivent de leur côté apporter un montant quasi équivalent. Les projets sont répartis dans toute la Suisse et impliquent 53 institutions de 21 cantons. Ils permettent de se faire une idée de la diversité des spécimens entreposés : de l'herbier du XIX^e siècle ou de la collection unique de coléoptères aux fossiles de mammifères et aux squelettes de primates scannés par tomographie assistée par ordinateur, en passant par les champignons phytopa-

thogènes, du patrimoine génétique congelé dans les tissus des vertébrés ou des météorites.

Réseau suisse des collections d'histoire naturelle (SwissCollNet)

Pia Stieger, cheffe de SwissCollNet

 swisscollnet@scnat.ch

 swisscollnet.scnat.ch

Valoriser à long terme les investissements dans le travail d'édification

Le SwissCollNet est dirigée par la biologiste Pia Stieger
Photo : Andres Jordi

Quel est votre bilan intermédiaire après deux ans d'existence de SwissCollNet ?

Pia Stieger : Je suis impressionnée par la ferveur avec laquelle la communauté du domaine des collections s'engage. Cela montre à quel point le projet était nécessaire. Nous sommes en train de jeter les bases d'une valorisation plus efficace des collections.

Quelles sont les priorités pour les deux années restantes ?

Pia Stieger : L'accent est désormais mis sur la mise en œuvre des 68 projets que nous finançons. Nous souhaitons en outre faire progresser autant que

possible la collection virtuelle, afin que les informations sur les spécimens de collection en Suisse puissent être facilement accessibles sous forme numérique. L'élaboration d'une stratégie pour l'avenir de SwissCollNet est également essentielle.

Des idées ont-elles déjà été émises ?

Pia Stieger : En 2024, en quatre ans seulement, nous aurons posé les bases requises en termes d'organisation, de techniques et de bien d'autres domaines pour édifier les collections et les rendre

disponibles pour la recherche. Tout fonctionne parfaitement ! À partir de 2025, date butoir du financement actuel, nous devons assurer le fonctionnement. Reste à savoir dans quel cadre juridique et institutionnel cela se fera et comment cela sera financé. Je suis toutefois persuadée que la Confédération et les cantons reconnaîtront l'énorme valeur des collections suisses et qu'une solution de continuité pour assurer les investissements nécessaires à la réussite du travail d'édification sera trouvée.

Renforcement de la recherche quantique en Suisse

Au travers de la Swiss Quantum Initiative, la Confédération veut préserver la position exceptionnelle de la recherche quantique suisse. La Commission quantique suisse de la SCNAT coordonne l'initiative.

Stefan Nussbaum

Les applications de la recherche quantique sont souvent qualifiées de technologies clés du XXI^e siècle. La Suisse occupe à cet égard une place de choix au niveau international. La Confédération va investir dans ce domaine de recherche à partir de 2023 par le biais de différentes mesures. La Swiss Quantum Initiative joue un rôle essentiel dans ce contexte. L'initiative est coordonnée par la Commission quantique suisse (SQC) de la SCNAT. Ses neuf membres sont issus d'institutions qui font de la recherche quantique ou qui œuvrent au niveau de l'interface très dynamique entre la recherche et l'application.

« De nombreux pays ont reconnu le potentiel de la technologie quantique et investissent massivement dans ce domaine. La Swiss Quantum Initiative a pour mission de compléter les investissements effectués par les universités et les entreprises de manière à permettre à la Suisse de conserver sa position de leader dans la recherche quantique », déclare Nicolas Gisin, président de la SQC. Dans un premier temps, il s'agira de lancer un appel à projets de recherche en adéquation avec les instruments d'encouragement existants. Par ailleurs, la commission se penche sur les questions de développement coordonné des activités suisses. Cela concerne, par exemple, le développement de plateformes pour le transfert de savoir et de technologies ou des offres de formations attractives – autant d'éléments importants pour assurer et développer la position de la Suisse.

Prototype de mémoire quantique pour la communication quantique sur de longues distances.
Photo : Mikael Afzelius, Université de Genève

Swiss Quantum Initiative
Andreas Masuhr, chef de la Swiss Quantum Initiative
andreas.masuhr@scnat.ch
quantum.scnat.ch

Les choses bougent dans le dialogue science – politique

La pandémie de coronavirus a mis en lumière le fait que la Suisse exploite encore peu le potentiel offert par un dialogue fort entre la science et la politique. La SCNAT participe intensivement à la recherche de solutions.

Marcel Falk

En novembre, le Conseil fédéral a publié le rapport « Mettre à profit le potentiel scientifique en période de crise ». Il s'y prononce en faveur du nouveau modèle « Organes ad hoc reposant sur un réseau scientifique interdisciplinaire ». Extrait du rapport : « Cette option prévoit l'institution en cas de crise d'un ou plusieurs organes ad hoc, dont les membres seraient recrutés grâce à un réseau scientifique interdisciplinaire. » Ce réseau doit également être actif en dehors des périodes de crise et entretenu par les acteurs du domaine FRI (formation, recherche, innovation).

Le Conseil fédéral a ainsi opté pour l'essentiel en faveur d'un modèle qui a également été esquissé dans le cadre d'ateliers des actrices et acteurs du domaine FRI et décrit dans le document de réflexion « Science Advice Network » émis par les Académies suisses des sciences, sous la direction de la SCNAT. La Confédération et les actrices et acteurs du domaine FRI sont maintenant appelés à mettre en œuvre ce modèle et à élaborer les bases de travail pour constituer le réseau interdisciplinaire.

La SCNAT va également de l'avant en ce qui concerne le dialogue concret. En mai 2022, Irène Kälin, alors présidente du Conseil national, a invité la SCNAT à instaurer un dialogue entre la science et l'Assemblée fédérale sur les thèmes du climat et de la biodiversité. Par la suite, différentes parties ont émis l'idée d'un format régulier d'échange entre le Parlement et la science. Lors de réunions organisées à chaque session des Chambres fédérales, baptisées « Science et Politique à table! », des thèmes d'actualité revêtant un intérêt pour les politiciens et politiciennes seront discutés. La continuité permettra d'instaurer la confiance et la visibilité. En 2023, nous nous mettrons au travail.

Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT)

Jürg Pfister, secrétaire général

juerg.pfister@scnat.ch

scnat.ch/fr/id/XwdGW

go.academies-suisse.ch/atable

Formation à la connaissance des espèces – tout est prêt!

La recherche sur la biodiversité, la protection de la nature ou l'aménagement du paysage manquent d'expert-e-s dans le domaine des espèces indigènes. La formation et notamment la formation continue en taxonomie, systématique et écologie doivent donc être assurées à l'avenir et les connaissances actuelles être plus accessibles.

Claudia Rutte

La mise en réseau des principaux acteurs et actrices et la mise en œuvre coordonnée des mesures constituent le noyau de la nouvelle stratégie « Formation à la connaissance des espèces ». Pas moins de 35 personnes travaillant dans différentes institutions de formation et de recherche, l'administration, des centres de données, des bureaux de l'environnement et des ONG, ou exerçant une activité indépendante

s'y emploient. Elles ont été élues membres du nouvel organe responsable de la formation Connaissance des espèces par la Plateforme Biologie.

Lors de la première rencontre entre les organismes responsables en novembre dernier, au Palais fédéral, l'ampleur et la globalité de la stratégie ainsi que tout le réseau participatif ont été perçus comme très positifs. L'imbrication plus étroite des offres de formation, la mise en place de programmes de mentorat pour la formation de spécialistes, la promotion de la connaissance des espèces pour le travail de sensibilisation, ainsi qu'une collaboration renforcée entre la recherche, la formation et la pratique occuperont l'organe responsable, entre autres thèmes, dans les années à venir. InfoSpecies et la Plateforme Biologie les soutiennent dans cette démarche.

Les membres du nouvel organe responsable apprennent à se connaître et à connaître leurs intérêts respectifs – à l'aide de Legos construits par eux-mêmes.
Photo: Caroline Reymond

Plateforme Biologie

Claudia Rutte, cheffe de la Plateforme Biologie

 biologie@scnat.ch

 biol.scnat.ch

biol.scnat.ch/fr/species_knowledge

Illustration: Lara Wedekind

Réinjecter les savoirs acquis sur le plan local

Les instituts de recherche de l'hémisphère Sud contribuent de manière déterminante au développement durable. C'est ce que montre une étude menée avec le soutien de la KFPE. Leur point fort consiste à étudier les besoins locaux et appliquer les résultats de leurs recherches.

This Rutishauser

La recherche et la pratique mettent tout en œuvre pour favoriser une coopération internationale efficace. Cela est impératif pour la réalisation des objectifs en matière de développement durable.

Une étude intitulée « Research-Implementation Organisations » (RIO) s'est intéressée à l'interconnexion entre les connaissances acquises lors de la recherche et les savoir-faire en matière d'applications. Avec le soutien de la Commission suisse pour le partenariat scientifique avec les pays en développement (KFPE), Jasmina Saric de Swiss Tropical and Public Health Institute a étudié, au moyen d'interviews, quelle était la contribution au développement durable de 22 institutions d'enseignement supérieur dans 13 pays africains. « Le principal atout de l'étude RIO est qu'elle enregistre les besoins locaux en matière de recherche et peut, en retour, en appliquer les résultats sur place », explique Jasmina Saric. Maintenir un niveau élevé aussi bien dans la recherche que dans la mise en œuvre des résultats reste l'un des plus grands défis. L'engagement de la KFPE a été largement honoré. L'étude a été présentée lors du « Science Summit » organisé en marge de la 77^e Assemblée générale des Nations Unies.

Importance des initiatives locales

Une équipe de chercheuses et chercheurs appartenant au réseau de la KFPE s'est concentrée sur les répercussions concrètes locales des méga-projets d'infrastructure (MIP). Pour le développement durable, l'étude des multiples réactions locales aux MIP, parfois créatives, et des conditions sous lesquelles celles-ci sont possibles, est d'une importance capitale, en concluent les scientifiques dans une factsheet. La recherche fournit également des bases pour évaluer non seulement l'importance des

Julie Zähringer, professeure à la Wyss Academy for Nature et au Centre for Development and Environment (CDE) de l'Université de Berne, en pirogue vers le village d'études Navana. Photo: Julie Zähringer

projets d'infrastructure du point de vue de la politique économique, mais aussi leur durabilité sociale et écologique.

Commission pour le partenariat scientifique avec les pays en développement (KFPE)

Fabian Käser, chef de la KFPE

 kfpe@scnat.ch

 kfpe.scnat.ch

Monitoring de la biodiversité en Suisse : une réussite amenée à se poursuivre et s'amplifier

Il y a 20 ans, la Suisse était l'un des premiers pays au monde à lancer un suivi systématique de sa biodiversité. À l'occasion de cet anniversaire, le Forum Biodiversité de la SCNAT a publié un numéro spécial de son magazine pour célébrer l'événement.

Daniela Pauli

Depuis le début des années 2000, le Monitoring de la Biodiversité en Suisse (MBD) fournit des données représentatives sur les mousses, les plantes vasculaires, les papillons diurnes, les oiseaux nicheurs, les escargots et les insectes aquatiques. Les surfaces de mesure sont réparties dans tout le pays et sont traitées tous les cinq ans.

Le MBD fournit de précieuses informations sur l'état de la biodiversité et sur les tendances actuelles. C'est ainsi que de nombreuses espèces jadis fort répandues sur le Plateau ont quasiment disparu. D'autres ont pu, au contraire, étendre à nouveau leur habitat au cours des dernières années. Ce sont surtout les espèces aimant la chaleur et l'azote qui peuvent proliférer, tandis que les espèces adaptées au froid et celles qui survivent dans des écosystèmes maigres sont en recul. Il s'agit là d'indices clairs indiquant que le changement climatique et les apports élevés d'azote par la fertilisation ou par l'air sont responsables de cette situation à l'échelle nationale. Les données montrent que la biodiversité suisse est toujours plus monotone, les espèces les plus fréquentes se répandant toujours plus rapidement.

Le MBD et d'autres programmes de monitoring de la Confédération recensent les principaux aspects de

Une équipe d'une vingtaine de spécialistes des cours d'eau sillonne la Suisse, afin d'examiner chaque année environ une centaine de tronçons de cours d'eau.

Photo: Beat Ernst

la biodiversité. Il importe donc que les programmes se poursuivent sur le long terme, soient complétés si nécessaire, et que leur financement soit assuré. En effet, d'innombrables catégories d'organismes, par exemple divers groupes d'insectes et d'organismes du sol ou aquatiques, continuent d'être mal documentés.

Forum Biodiversité Suisse

Daniela Pauli, cheffe du Forum Biodiversité Suisse

 biodiversity@scnat.ch

 biodiversite.scnat.ch

 biodiversite.scnat.ch/id/3TgXv?embed=C3d7s

 biodiversite.scnat.ch/id/Yxw5h?embed=C3d7s

20 ans de Swiss Geoscience Meetings

La plateforme Géosciences de la SCNAT a relevé un défi exceptionnel : organiser chaque année, en partenariat avec une haute école, un événement national qui rassemble toute la communauté géo-scientifique, de la géographie humaine à la géophysique. Et ce, depuis maintenant 20 ans !

Caroline Reymond

L'aventure a commencé en 2003 à Bâle et le Swiss Geosciences Meeting (SGM) n'a cessé de croître depuis. L'édition anniversaire de 2022 à Lausanne a non seulement brisé tous les records en termes de participation, mais a également marqué les esprits par la grande joie de pouvoir participer en chair et en os, après deux années consécutives virtuelles.

Si on devait résumer, 20 ans de SGM c'est :

- un après-midi en plénière pour rassembler le gratin, informer la communauté et distribuer des prix,

- une géo-party le premier soir pour retrouver ses amis et réseauter,
- mais bien évidemment : être prêts, frais et dispo à 8 heures le lendemain pour présenter sa recherche dans l'un des 27 symposiums ou assister aux présentations.

Mais c'est aussi :

- des workshops pour discuter de la diversité et de l'égalité dans le domaine scientifique,
- des idées pour faire place aux jeunes,
- des hommages aux anciens,
- expliquer, une fois de plus que, oui, nous, organisatrices et organisateurs, aimerions bien que l'événement ait lieu en semaine plutôt que le week-end, mais que les défis logistiques seraient dantesques,
- se moderniser et s'adapter sans cesse, particulièrement en temps de pandémie,
- essayer d'être durable, mais pas encore vraiment y arriver,
- accueillir 207 participant-e-s en 2003 et 918 en 2022.

Mais c'est surtout le bonheur de rencontrer ami-e-s et collègues, d'avoir des débats engagés, d'assister à des présentations passionnantes, de construire son futur et de refaire le monde, toujours un peu meilleurs qu'avant.

La session de posters du SGM est un espace d'échange et de discussion très apprécié. Photo: Pierre Dèzes

Plateforme Géosciences

Pierre Dèzes, chef de la Plateforme Géosciences

 info@geosciences-scnat.ch

 geo.scnat.ch

geoscience-meeting.ch

Premier Young Faculty Meeting de la Plateforme MAP

Inspiré par le succès de l'événement annuel de la Plateforme Chimie, la Plateforme Mathématiques, Astronomie et Physique (MAP) a organisé pour la première fois en 2022 son propre Young Faculty Meeting (YFM).

Marc Türlér

Le YFM s'adresse à des scientifiques vivant une période charnière de leur carrière scientifique après un ou plusieurs séjours postdoctoraux et en train de s'établir en Suisse à la direction d'un groupe de recherche. Cette responsabilité implique de nouvelles tâches administratives et le développement de com-

pétences dans la direction de personnes ainsi que la coordination du travail au sein du groupe. Le but du YFM est d'offrir l'occasion aux participant-e-s de se mettre en réseau et d'obtenir des informations et des outils qui leur permettent de mieux maîtriser les défis de leur nouvelle responsabilité académique.

Sur le modèle de la Plateforme Chimie, la Plateforme MAP a organisé son premier YFM le 6 septembre 2022 à la « Generationenhaus », à Berne. Une vingtaine de participant-e-s enthousiastes ont ainsi pu faire connaissance et abondamment discuter lors des pauses café et du repas pris en commun. Après trois courtes présentations scientifiques en matinée, l'après-midi fut l'occasion d'approfondir avec une spécialiste et d'expérimenter par des jeux de rôle la gestion de conflits dans différentes positions hiérarchiques.

Echange d'expériences en petits groupes dans le cadre du YFM.
Photo : Marc Türlér

Plateforme Mathématiques, Astronomie et Physique (MAP)

Marc Türlér, chef de la Plateforme MAP

 map@scnat.ch

 map.scnat.ch

map.scnat.ch/fr/id/HaPCM?embed=yXbRM

Des workshops pour le corps enseignant

La commission pour l'encouragement de la relève a développé son offre pour les écoles en 2022. Sa base de données de scientifiques a fait peau neuve et ses prestations ont été étoffées. Nommée désormais « with scientists », la base de données était surtout connue jusque-là pour ses offres de parrainages de travaux de maturité.

Caroline Geissbühler

En 2022, pour la première fois, la commission a organisé un workshop entre enseignant-e-s et scientifiques dans le cadre de son mandat MINT.III soutenu par le Secrétariat d'État à la Formation, à la Recherche et à l'Innovation (SEFRI). Ce sous-projet s'appelle « think with scientists » et son but est de rapprocher des enseignant-e-s responsables de travaux de maturité et des scientifiques inscrits dans la base de données afin de leur permettre une compréhension mutuelle, et de fournir à la commission les clés pour adapter au mieux son offre aux différents publics cibles.

Ce premier atelier de discussion a eu lieu le 7 septembre à la Maison des Académies en présence de trois professeurs de l'Université de Berne. Prof. Dr Robert Rieben, Prof. Dr Thomas Schildknecht, et Dr rer. nat. Tosso Leeb ont présenté des exemples concrets de parrainages de travaux de maturité à 11 enseignant-e-s venant de 7 gymnases des cantons de Berne, de Lucerne et des Grisons.

Le brainstorming qui s'ensuivit fut très productif, car il permit aux enseignant-e-s d'en apprendre plus sur la réalité d'un environnement de recherche, et aux scientifiques de comprendre mieux le cadre qui régit les travaux de maturité dans les gymnases.

Les directives adressées aux élèves de maturité furent mises à jour en fonction des discussions de cet atelier, par exemple en ce qui concerne la communication attendue de la part des élèves ou le déroulement-type d'une telle collaboration.

Le succès de cette journée se mesura à l'enthousiasme et aux retours très positifs des participant-e-s,

Une autre activité de la commission pour la promotion de la relève ; des tandems entre enseignant-e-s pour s'inspirer des meilleures pratiques dans les disciplines MINT.
Photo : Caroline Geissbühler

qui furent ravis de pouvoir compter sur cette offre de formation continue très concrète. Un prochain workshop est en cours d'organisation pour l'année 2023, en Suisse romande cette fois-ci.

Commission pour l'encouragement de la relève

Anne Jacob, cheffe de la Commission pour l'encouragement de la relève

 mint@scnat.ch

 mint.scnat.ch

L'approvisionnement énergétique futur de la Suisse sera marqué par le photovoltaïque et la force hydraulique.
Photo : Gion Huonder, Movemedia GmbH

Vers un approvisionnement énergétique sûr et climatiquement neutre

Un approvisionnement énergétique sûr permettant d'atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050 en Suisse nécessite de gros efforts dans de nombreux domaines, mais peut être réalisé. L'important est de coordonner les actions dans tous les secteurs de l'énergie.

Andres Jordi

La possibilité d'un approvisionnement énergétique de la Suisse qui n'émettrait plus de gaz à effet de serre d'ici 2050 repose principalement sur l'énergie hydraulique et photovoltaïque indigènes. C'est ce que montre une vue d'ensemble élaborée par la Commission élargie de l'énergie des Académies suisses des sciences sous la direction de la SCNAT. Pour cela, la production d'électricité solaire doit être fortement développée et augmenter d'au moins un gigawatt par an. Le troisième pilier est constitué en hiver par les combustibles renouvelables importés, complétés par de petites contributions de l'énergie éolienne et, éventuellement, de la géothermie profonde. La dépendance vis-à-vis de l'étranger serait nettement réduite par rapport à aujourd'hui.

Un approvisionnement énergétique à zéro émission nette, sans importations en hiver, aurait un coût financier et écologique élevé. Les combustibles et carburants renouvelables peuvent être produits, transportés et stockés de manière beaucoup plus efficace à l'étranger. C'est pourquoi la Suisse ne devrait pas seulement viser

un accord sur l'électricité avec l'UE, mais commencer dès maintenant à s'entendre avec des pays étrangers sur la livraison d'hydrogène ainsi que de combustibles et de carburants.

Outre le large écho médiatique qu'il a suscité, le rapport détaillé et la version abrégée ont été très bien accueillis par les politiques. « Les parlementaires souhaitaient une telle vue d'ensemble qui présente les tenants et aboutissants de l'approvisionnement énergétique », explique Urs Neu, chef de projet. « Depuis, nous recevons de plus en plus de demandes de renseignements et de mise en relation avec des spécialistes. »

Commission élargie de l'énergie

Urs Neu, chef de la Commission élargie de l'énergie

urs.neu@scnat.ch

energie.akademien-schweiz.ch/fr

scnat.ch/id/HnsEM?embed=aj2Qh

sciencesnaturelles.ch/id/8XjDL?embed=aj2Qh

Zéro émission de méthane pour une neutralité climatique? Même pas!

L'impact climatique des gaz à effet de serre à courte durée de vie comme le méthane est différent de celui du CO₂. La conversion en équivalents CO₂ utilisée jusqu'ici ne tient pas vraiment compte d'un grand nombre de propriétés différentes.

Urs Neu

Le méthane et d'autres substances à courte durée de vie se dégradent chimiquement assez vite dans l'atmosphère, alors que les émissions de CO₂ engendrent des concentrations plus élevées pendant plus de 1000 ans. L'évolution dans le temps de l'effet du méthane sur le climat est donc très différente de celle du CO₂: le CO₂ émis a un effet pratiquement constant sur le climat durant une longue période. Pour le méthane en revanche, l'effet est très élevé aussitôt après l'émission et diminue ensuite assez rapidement. Si les émissions de méthane restent constantes durant une longue période, c'est aussi le cas de la concentration, car la quantité de méthane dégradée est similaire à celle émise. Il n'y a pratiquement pas de réchauffement supplémentaire. Pour atteindre les objectifs climatiques, il n'est pas nécessaire de réduire à zéro les émissions de méthane,

mais simplement de les stabiliser. Par ailleurs, une réduction durable des émissions moyennes de méthane a le même effet sur le climat que l'élimination d'une certaine quantité de CO₂ de l'atmosphère. La réduction du taux d'émission de méthane est donc un moyen important et très efficace à court terme pour respecter les objectifs de réduction de la température.

La conversion des émissions de méthane en équivalents CO₂ au moyen du « potentiel de réchauffement global », méthode actuellement utilisée dans le cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, ne reflète pas ces caractéristiques des émissions de méthane. Cela conduit parfois à des estimations erronées de l'impact climatique des mesures de réduction des émissions de méthane ou des émissions « négatives » requises pour atteindre l'objectif « zéro émission nette ». Une nouvelle méthode de calcul récemment développée permet d'éviter ce problème, comme l'explique ProClim dans sa publication « Effet climatique et émissions d'équivalents CO₂ des substances à courte durée de vie ».

ProClim – Forum sur le climat et les changements globaux

Filippo Lechthaler, chef de ProClim

filippo.lechthaler@scnat.ch

proclim.scnat.ch

proclim.scnat.ch/fr/id/6VLbD?embed=6izA9

La fonte des glaciers à la une des journaux du monde entier

En 2022, les glaciers suisses ont perdu plus de 6% de leur volume – un triste record. Les résultats enregistrés par le réseau des relevés glaciologiques suisses (Glamos), communiqués par la Commission d'experts réseau de mesures cryosphère de la SCNAT, ont focalisé l'attention des médias du monde entier.

Marcel Falk

Matthias Huss, le responsable du réseau Glamos, fournit inlassablement des informations aux journalistes et part même avec quelques-uns effectuer des mesures sur les glaciers. «Le recul des glaciers est comme une sorte de pulsomètre du changement climatique», déclare-t-il. Beaucoup sont atterrés à l'idée d'un futur sans glaciers dans les Alpes.

Les résultats des relevés de Glamos sont alarmants. Depuis des années, les glaciers fondent à cause du changement climatique. Jusqu'à présent, on considérait qu'une perte de glace de 2% par an était «énorme». Avec 6% de recul, 2022 a dépassé, et de loin, tous les précédents records.

Les dégâts ont été catastrophiques pour les petits glaciers. Le glacier du Pizol (SG), le Vadret dal Corvatsch (GR) et le Schwarzbachfirn (UR) ont pratiquement disparu – les programmes de mesures ont été arrêtés. Mais dans le même temps, l'évolution montre à quel point les glaciers jouent un rôle important pour l'approvisionnement en eau et en énergie lors des années de forte chaleur et de sécheresse. La fonte des glaces de juillet et d'août aurait à elle seule fourni suffisamment d'eau pour remplir entièrement tous les lacs de retenue des Alpes suisses.

Glamos va continuer à mesurer le volume des glaciers. Les données recueillies sont importantes pour la planification d'infrastructures – et sous forme d'histoires qui incitent la société à réagir. Depuis 2023, la Commission de la SCNAT, qui gère Glamos, opère sous le nom de Commission pour l'observation de la cryosphère (l'ancienne Commission d'experts réseau de mesures cryosphère).

Sur la Konkordiaplatz, au centre du Grand Glacier d'Aletsch (VS), plus de 6 mètres de glace ont fondu l'an dernier.
Photo : Matthias Huss

Commission pour l'observation de la cryosphère

Vice-président de la Commission pour l'observation de la cryosphère, responsable de Glamos

✉ matthias.huss@wsl.ch
huss@vaw.baug.ethz.ch
🔗 cryosphere.scnat.ch
kryosphäre.ch

Concevons ensemble la recherche pour notre avenir

Pour venir à bout des crises de notre époque, nous avons besoin d'une recherche axée sur l'avenir. Une recherche qui aborde les questions complexes de manière participative et propose des actions possibles. C'est ce qu'ont montré clairement les manifestations de dialogue et de réseautage de l'Initiative pour la recherche sur le développement durable.

Anja Bretzler

La série de manifestations intitulée Sustainability Science Dialogue renforce la recherche sur le développement durable dans les Hautes écoles suisses et aborde les thèmes prioritaires des Académies. C'est ainsi que les besoins en matière de recherche sur des espaces de détente résilients, sur le futur aménagement des zones d'habitat et de travail, et sur la promotion d'une consommation régionale respectueuse du développement durable étaient au cœur de la manifestation organisée à la Berner Fachhochschule. La Wyss Academy for Nature a également contribué aux ateliers très animés, auxquels participaient de nombreux représentant-e-s de la pratique. Comme il a été en outre souligné lors des manifestations à la Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften et à la Haute école spécialisée de Suisse occidentale, étant proches de la pratique, les écoles techniques sont bien placées pour s'attaquer à des problèmes complexes de manière interdisciplinaire et transdisciplinaire.

Les réflexions communes sur le développement futur de leur domaine de recherche se sont poursuivies lors du Sustainability Science Forum du 3 no-

vembre 2022, organisé en collaboration avec l'Académie suisse des sciences humaines et sociales à Berne. L'accent avait été mis en particulier sur les sciences humaines et sociales ainsi que les arts; leurs représentant-e-s ont notamment partagé leurs savoirs sur les processus de transformation sociale. Les invités étaient tous d'accord sur un point: la recherche devrait davantage se concentrer sur l'amélioration des conditions de vie des humains. Cela nécessite une coopération interdisciplinaire substantielle, que certains centres récemment créés renforcent concrètement – p.ex. Climact à l'EPF et à l'Université de Lausanne, ou Sustainable Future à l'Université de Bâle.

Manifestations Sustainability Science Dialogue 2022:

- 14 février: Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO)
- 10 mars: Haute École d'art de Zurich (ZHdK)
- 14 juin: Haute école spécialisée bernoise et Wyss Academy for Nature
- 27 septembre: Haute école des sciences appliquées de Zurich (ZHAW)
- 27 octobre: Université de Zurich

Lire les rapports d'événements sur le blog: sustainability.scnat.ch/fr/id/Z5VbY?embed=UDMDq

L'évolution de la société vers la durabilité du point de vue des sciences humaines et sociales – table ronde organisée lors du Sustainability Science Forum. Photo: Anja Zurbrügg

Initiative pour la recherche sur le développement durable

Gabriela Wülser, responsable de l'initiative

✉ sustainability@scnat.ch
🔗 sustainability.scnat.ch
sustainability.scnat.ch/fr/id/Z5VbY?embed=UDMDq

L'Opera Omnia de Leonhard Euler numérisée

Le dernier volume des œuvres imprimées incluant la correspondance du mathématicien Leonhard Euler est paru à l'automne 2022. À l'avenir, les œuvres d'Euler et de Bernoulli seront publiées sous forme numérique. Une cérémonie officielle à l'Université de Bâle a salué cet événement.

Anina Steinlin

La Commission Bernoulli-Euler – un organe de la Société Bernoulli-Euler – nouvellement mise en place s'est fixé un objectif ambitieux avec la SCNAT : toutes les œuvres, les lettres et les carnets de l'érudit bâlois Leonhard Euler, de la famille Bernoulli et de leur entourage devront être librement accessibles sur une plateforme numérique.

Le 28 octobre 2022, à l'occasion de la publication du dernier volume des œuvres complètes et de la correspondance de Leonhard Euler, l'heure était à la fête : Marcel Tanner, président des Académies suisses des sciences, s'est montré impressionné par la coopération fructueuse entre la SCNAT et la Société Bernoulli-Euler. Dans son discours solennel, Günter Ziegler, professeur de mathématiques à la Freie Universität de Berlin, a invité le public à lire Euler, ajoutant : « Cela en vaut la

peine ! » et, en s'appuyant sur des exemples, il a réussi à familiariser le public avec cette œuvre foisonnante. Matthias Egger, président du Conseil de la recherche du Fonds national suisse, s'est dit particulièrement réjoui du fait que la plateforme numérique sera en « open access ». Quant à Andrea Schenker-Wicki, rectrice de l'Université de Bâle, elle a assuré le soutien de l'Alma mater.

Le jour suivant, les membres de l'ancienne Commission Euler ont retracé l'histoire passionnante de l'édition de l'Opera Omnia. L'après-midi, un symposium était dédié au travail scientifique de Leonhard Euler. Trois courtes vidéos, spécialement produites pour la manifestation, ont offert en outre de façon ludique un aperçu de son œuvre – p. ex. le problème des sept ponts de Königsberg.

Plateforme Mathématiques, Astronomie et Physique (MAP)

Marc Türlér, chef de la Plateforme MAP

map@scnat.ch

map.scnat.ch

bernoulli-euler-gesellschaft.ch

GPS, puces électroniques, e-banking – trois vidéos racontent les idées et les réflexions du mathématicien bâlois Leonhard Euler (1707-1783), qui constituent toujours la base de nombreuses applications actuelles. Source : New Media Center de l'Université de Bâle/Société Bernoulli-Euler

Musée agricole de Burgrain

Prix Expo décerné au musée agricole de Burgrain

L'exposition « Wer ist Landwirtschaft? » du Musée agricole de Burgrain reçoit le **Prix Expo 2022** de l'Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT). Courageuse, objective, bien pensée, interdisciplinaire et très bien structurée, elle suscite une vive curiosité d'apprendre ce que nous pouvons faire, en tant que visiteurs-euses et consommateurs-trices, pour que notre agriculture perdure et évolue. Le sujet, très politique, va en profondeur mais ne porte pas de jugement. Le lien entre agriculture et politique y est très bien expliqué mais jamais de manière tendancieuse.

scnat.ch/fr/awards/prix_expo

ZVG

Prix Schläfli pour les quatre meilleurs doctorats en sciences naturelles

Faciliter la synthèse chimique à l'aide de modèles de langage, améliorer la compréhension des grands tremblements de terre, décrypter les bases des processus de biologie cellulaire, produire des photons uniques pour des échanges de données plus sécurisés – l'Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT) récompense avec le **Prix Schläfli 2022** les quatre idées les plus innovantes émises par de jeunes chercheuses et chercheurs des universités suisses. Luca Dal Zilio (géosciences), Anna-Katharina Pfitzner (biologie), Philippe Schwaller (chimie) et Natasha Tomm (physique) reçoivent ce Prix scientifique dans le cadre de leur travail de doctorat. Le Prix Schläfli est décerné depuis 1866.

scnat.ch/fr/awards/schlaefli

Samuel Schläfli

Roland Lanz

Prix Média : pandémie et neurochirurgie

« Ce que l'Afrique nous apprend sur la prochaine pandémie » et « Le rôle joué par la neurochirurgie en psychiatrie » : ce sont les deux thèmes gagnants du **Prix Média 2022**. Le premier est traité à travers un reportage multimédia intitulé « One Health – Mit neuem Gesundheitsverständnis gegen die nächste Pandemie ». Les lauréat-e-s sont: Samuel Schläfli, Seraina Hügli et Lucas Pfister. Le second thème est abordé, quant à lui, via un podcast en six séries appelé « Skalpell und Wahn ». L'équipe gagnante est composée de This Wachter, Theres Lüthi, Patrick Imhasly et Simon Meyer. Le jury s'est montré unanime pour juger que les deux équipes avaient présenté d'excellents travaux dignes d'obtenir un Prix et a donc décidé de leur accorder à tous deux le Prix Média doté de 7500 francs. Les équipes se sont imposées face à 28 concurrent-e-s de la presse imprimée, en ligne, audio et vidéo, qui ont toutes et tous soumis des travaux de haute qualité.

prixmedia.ch

ZVG

Prix Média Newcomer : des poissons disparus

Le **Prix Média Newcomer** a été décerné à Lucas Vimpere pour son documentaire « Les trésors cachés des montagnes libanaises », consacré à une espèce de poisson disparue. Le jury a salué l'approche scientifique du géologue ainsi que son style narratif. Le film établit également un lien avec le changement climatique et aborde ainsi un thème d'actualité. Lucas Vimpere a également obtenu les voix du public et s'est ainsi imposé pour le Prix doté de 4000 francs. Avec le Prix Média et le Prix Média Newcomer, les Académies suisses des sciences encouragent le dialogue entre la science et la société. En apportant un éclairage critique sur des thèmes scientifiques et en les rendant accessibles à un large public, les journalistes jouent un rôle de médiation important dans ce contexte.

prixmedia.ch

Andres Jordi

Prix de Quervain pour la recherche polaire

Le **Prix de Quervain** a été attribué en 2022 à des contributions remarquables en recherche polaire. Il récompense une chercheuse et deux chercheurs dont les travaux concourent à l'amélioration des modèles climatiques et des prévisions relatives à l'évolution du climat. La première lauréate, Julie Pasquier de l'EPFZ, a étudié la genèse et les formes des cristaux de glace dans les nuages arctiques. Le second lauréat, Andrea Baccarini de l'Institut Paul Scherrer, a analysé pour sa part les processus de génération des particules d'aérosols dans l'Antarctique et l'Arctique. Le troisième lauréat, Jens Terhaar de l'Université de Berne, a pu, quant à lui, déterminer de manière plus précise la quantité de CO₂ stocké dans l'océan Austral. Doté d'un montant total de 5000 CHF, le Prix rend hommage à la mémoire du scientifique et explorateur polaire suisse Alfred de Quervain.

polar-research.ch/fr/prix-de-quervain

Heidi Hostettler

Chemical Landmark et spectroscopie de résonance magnétique nucléaire

En raison des reports dus à la pandémie, c'est la **Chemical Landmark 2021** qui a été remis en 2022. L'entreprise Bruker et l'EPF de Zurich ont révolutionné ensemble les analyses chimiques dans les sciences de la vie et des matériaux. Pour leur contribution au développement de la spectroscopie de résonance magnétique nucléaire, leurs sites d'activité sont désormais récompensés par le **Chemical Landmark 2021**. Outre les différentes étapes techniques, le jury du Chemical Landmark a souligné le succès de la coopération de longue date entre l'industrie et l'université. La collaboration avec Bruker a permis aux deux scientifiques de transférer les connaissances de la recherche fondamentale vers l'industrie.

chem.scnat.ch/fr/chemical_landmarks

Comité central

État au 31.3.2023

Philippe Moreillon
Président**Christophe Rossel**

Comité élargi

Oliver Bachmann
Président
Plateforme
Géosciences**Bernard Lehmann**
Président
Plateforme
Sciences et
Politique**Catherine Housecroft**
Présidente
Plateforme
Chimie**Pascal Mäser**
Président
Plateforme
Sciences natu-
relles et Régions**Ernst Meyer**
Président
Plateforme
Mathématiques,
Astronomie et
Physique**Irene Adrian-Kalchhauser (à g.) et
Carmen Faso (à dr.)**
Co-présidentes
Plateforme Biologie**Hôte permanent
Daniel Marti**
Représentant
de l'autorité
fédérale avec
voix consultative

Direction

Jürg Pfister
Secrétaire
général**Karin Ammon**
Secrétaire gé-
nérale suppléante
Cheffe de la
Section Sciences
et Politique**Susanne Hodler-Gasser**
Cheffe de la
Section Services**Christian Preiswerk**
Chef de la
Section Sciences
et Société**Marc Türlér**
Chef de la
Section Sciences

Nouvelles entrées en fonction

Membre Comité SCNAT

Daniela Domeisen est professeure de sciences de l'atmosphère à l'EPF de Zurich. Elle étudie les dynamiques et la prévisibilité du temps et du climat. L'un de ses objectifs est de prévoir quelques semaines

ou mois à l'avance des événements extrêmes comme les vagues de chaleur.

**Co-présidentes
Plateforme Biologie**

Carmen Faso et **Irene Adrian-Kalchhauser** président ensemble la Plateforme Biologie. Carmen Faso est biologiste cellulaire et co-directrice du Multidisciplinary Center for Infectious Diseases de l'Université de Berne, qui se consacre à la recherche et à la lutte contre les risques sanitaires, sociaux, éthiques et économiques liés aux maladies infectieuses. Elle étudie

notamment la biologie moléculaire et cellulaire des parasites unicellulaires. Irene Adrian-Kalchhauser, elle, est professeure à l'université de Berne, où elle dirige l'Institut pour la santé des poissons et des animaux sauvages. Ses recherches portent sur l'imbrication des mécanismes moléculaires de l'épigénétique avec les aspects de la condition physique, de la plasticité et de l'adaptation des vertébrés à un environnement changeant.

Président Plateforme Géosciences

Olivier Bachmann est professeur à l'EPF de Zurich, où il dirige le groupe de volcanologie et de pétrologie magmatique. Ses recherches se concentrent sur la compréhension des processus volcaniques, de leur

source à la surface de la Terre, et sur l'évolution de la croûte continentale au fil du temps.

**Président Commission
géodésique suisse**

Adrian Jäggi est professeur à l'Université de Berne, où il dirige l'Institut d'astronomie. Ses recherches se concentrent sur la géodésie des satellites, avec un accent sur la dé-

termination précise des orbites des satellites à basse altitude et les informations qui en découlent pour l'étude des changements dans le système terrestre.

Président Commission quantique suisse

Nicolas Gisin est professeur à l'Université de Genève et chez Constructor University. Il s'intéresse à des domaines très divers, de la physique quantique à la philosophie,

en passant par les applications des technologies quantiques. Il a publié un livre grand public sur la physique quantique moderne, L'Impensable Hasard, aux Editions Odile Jacob, et co-fondé la société IDQ, leader mondial en cryptographie quantique et en générateurs quantiques de nombres aléatoires.

Président Commission suisse d'astronomie

Philippe Jetzer est professeur à l'Institut de physique de l'Université de Zurich. Il mène des recherches dans le domaine de la relativité générale, notamment sur les ondes gravitationnelles. Il est membre de la LIGO Scientific Collaboration et participe depuis longtemps aux missions spatiales LISA (pour la détection des ondes gravitationnelles) et ACES (pour la vérification du principe d'équivalence qui est à la base de la théorie de la relativité générale).

Présidente Commission réseaux de recherche

Anneleen Foubert est professeure à l'Université de Fribourg, où elle dirige le groupe de recherche en sédimentologie et paléoenvironnement. Ses recherches portent

principalement sur les interactions au sein de la géobiosphère et sur l'influence des changements passés du climat et du système terrestre sur l'environnement préhistorique. Elle s'intéresse également aux récifs coralliens dans des milieux extrêmes, aux processus de minéralisation déclenchés par des microorganismes dans des environnements extrêmes, marins et continentaux, aux expériences de terrain et de laboratoire sur le cycle du carbone et à la caractérisation des conditions pétrophysiques dans les systèmes sédimentaires.

Présidente du Comité national Comité scientifique de physique solaire-terrestre

Lucia Kleint est professeure assistante à l'Université de Berne et vice-directrice de l'Observatoire de Zimmerwald. Ses recherches

portent sur la météorologie spatiale, en particulier les éruptions solaires, ainsi que sur la conception et la construction d'instruments astronomiques. Elle est bénéficiaire de subventions suisses et européennes qui permettent à son groupe de recherche de développer des méthodes d'apprentissage automatique pour mieux comprendre le Soleil et son influence sur la Terre. En 2021, elle a reçu le prix Karen Harvey de l'American Astronomical Society, la plus haute récompense pour les jeunes chercheuses et chercheurs en physique solaire.

Nouvelles collaboratrices et nouveaux collaborateurs

Chef ProClim

Filippo Lechthaler dirige le Forum sur le climat et les changements globaux (ProClim) depuis juin 2022. Docteur en économie de l'environnement, il a mené des recherches et enseigné à l'EPF de Zurich, au Swiss Tropical and Public Health Institute et à la Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires sur différents thèmes liés au changement climatique. Il dispose d'une expérience pratique dans le domaine du conseil scientifique, du dialogue politique et de la communication scientifique.

Responsable FOK-SNP et responsable de projet Alpes

Stefanie Gubler est mathématicienne et titulaire d'un doctorat en géographie physique. Depuis septembre 2022, elle dirige la Commission de recherche du Parc national suisse (FOK-SNP) et le domaine Alpes du Forum Paysage, Alpes et Parcs. Auparavant, elle a travaillé dix ans dans le département climat de Météo Suisse. Elle y était notamment responsable d'un projet helvético-péruvien de développement de services climatiques pour le secteur agricole.

Collaboratrice scientifique Transformation durable

Franziska Marfurt est collaboratrice scientifique auprès de la Plateforme Science et Politique depuis mai 2022. Elle y travaille dans le cadre d'un projet consacré à la

recherche sur les transformations de la durabilité. Après ses études d'anthropologie sociale et d'islamologie, elle a travaillé pour différentes organisations de la société civile. Parallèlement à son travail à la SCNAT, elle effectue un doctorat sur les questions liées au travail dans l'agriculture agroécologique au Sénégal.

Collaborateur scientifique Forum Recherche génétique

Michael Kumin travaille depuis mars 2022 comme collaborateur scientifique au Forum Recherche génétique. Après avoir obtenu un master en biologie moléculaire

et cellulaire à l'Université de Zurich, il a travaillé quelque temps comme analyste de données pour différents projets. Il a ensuite travaillé comme secrétaire de groupe et responsable de la communication pour le parti vert libéral de Zurich. Par ailleurs, il effectue une formation en cours d'emploi intitulée « Technologie et politique » à l'EPF de Zurich.

Collaborateur support informatique et gestion des données

Dario Broch travaille depuis novembre 2022 auprès du Service informatique en tant que membre du support; il est également actif dans la gestion des données.

Après avoir terminé son apprentissage de commerce au journal *Freiburger Nachrichten* avec une maturité professionnelle, il a suivi la passerelle dans le but d'étudier la physique et l'astronomie.

Assistant td-net et KFPE

Noé Balsiger travaille depuis novembre 2022 comme assistant auprès du Réseau de recherche transdisciplinaire (td-net) et de la Commission pour le partenariat scientifique avec les pays en développement (KFPE). Ses tâches comprennent la mise à jour des bases de données et la gestion des pages web. Il participe également à l'organisation et à la réalisation d'événements. Parallèlement, il étudie la géographie et l'histoire au niveau master à l'Université de Berne.

Assistant td-net

Samuel Rhomberg est depuis juillet 2022 assistant au Réseau de recherche transdisciplinaire (td-net), où il est entre autres responsable web. Parallèlement, il étudie l'anthropologie sociale et les sciences

sociales à l'Université de Berne. Outre son travail et ses études, il est également actif en tant qu'auteur.

Comptes annuels pour l'exercice 2022

	2022	2021
Recettes		
Subvention fédérale	7 120 000	7 099 250
Contributions fédérales programmes de transfert	4 711 200	4 496 800
Contributions de soutiens attribuées par divers offices fédéraux	1 501 428	1 360 572
Contributions des soutiens divers	185 627	272 747
Académies des sciences suisses/Académies sœurs	721 032	721 616
Fonds privés de l'Académie	40 000	40 000
Revenus provenant de prestations de service	662 907	748 375
Cotisations des membres y compris institutions associées	205 219	202 099
Revenus divers	243 510	105 715
Dons	3 313	1 354
Remboursements	59 199	118 837
Dissolutions de provisions	6 775 725	3 974 972
Contributions de la SCNAT à des projets de plateformes	29 755	103 077
Total des recettes	22 258 915	19 245 414
Dépenses		
Contributions de soutien à des organisations membres	1 423 261	1 419 234
Affiliation à des unions internationales/divers	164 442	171 725
Crédits à disposition du Comité central – requêtes individuelles	31 754	30 405
Programmes de transfert	6 030 662	2 076 313
Total dépenses / soutien	7 650 119	3 697 677
Salaires	5 569 772	5 269 012
Dépenses assurance sociale	1 079 530	1 034 486
Diverses prestations de service/formation continue/recrutement	164 231	124 340
Total dépenses pour le personnel	6 813 534	6 427 838
Location et entretien	290 522	296 819
Coûts de gestion	357 624	283 860
Informatique/logistique	181 833	179 447
Frais de voyage et de congrès	77 371	63 156
Frais divers	1 219 924	1 211 690
Amortissements	90 579	80 153
Soutien financier	269 304	30 659
Produit financier	-8 646	-149
Total frais d'exploitation	2 478 511	2 145 634
Allocations des provisions	3 377 742	3 315 557
Affectations réserves libres	153 728	297 318
Dotations provisions fonds de transfert	1 814 420	3 257 736
Dépenses extraordinaires	2 120	0
Produits extraordinaires	0	-17 950
Produit unique	-10 962	0
Dépenses exercices antérieurs	9 035	33 110
Produits exercices antérieurs	-6 539	-15 155
Total dépenses extraordinaires	5 339 544	6 870 616
Total des dépenses	22 281 708	19 141 765
Total des recettes	22 258 915	19 245 414
Résultat/solde positif	-22 793	103 649

Répartitions des fonds entre les plateformes

Compte d'exploitation 2022 – répartition des fonds

	CHF	% arrondi
Organisation faitière*	3 078 168	26
Réseaux de recherche (transfert)	1 471 000	12
SwissCollNet (transfert)	3 240 200	27
Plateforme Sciences et Politique (SAP)	1 396 040	12
Plateforme Géosciences	809 240	7
Plateforme Biologie	472 495	4
Plateforme Mathématiques, Astronomie et Physique (MAP)	486 780	4
Plateforme Sciences naturelles et Régions (NWR)	356 220	3
Plateforme Chimie	253 075	2
Section Sciences	267 982	2
Total SCNAT	11 831 200	100

* En plus de la gestion centrale, les dépenses comprennent principalement des services (communication, informatique etc.) au bénéfice des plateformes.

Compte d'exploitation 2022 – répartition des fonds de la Plateforme Sciences et Politique (SAP)

	Fonds fédéraux		Fonds tiers	
	CHF	% arrondi	CHF	% arrondi
Plateforme Sciences et Politique (SAP)	130 900	4	0	0
Forum Biodiversité Suisse	192 539	6	851 656	25
Réseaux pour la recherche transdisciplinaire (td-net)	16 580	0	274 667	8
ProClim – Forum sur le climat et les changements globaux	374 342	11	339 401	10
Forum Paysage, Alpes, Parcs (FoLAP)	89 050	3	324 673	9
Commission pour le partenariat scientifique avec les pays en développement (KFPE)	23 580	1	146 000	4
Forum Recherche génétique	147 360	4	92 322	3
Commission de recherche du Parc national suisse (FOK-SNP)	224 760	6	0	0
Groupe de pilotage de la recherche sur le développement durable	120 310	3	32 928	1
Commission suisse pour la recherche polaire et de haute altitude	56 619	2	0	0
Commission de l'énergie Académies des sciences suisses	10 000	0	20 942	1
Total Plateforme Sciences et Politique (SAP)	1 386 040	40	2 082 590	67

membre des

Les Académies suisses des sciences mettent les sciences en réseau à l'échelon régional, national et international. Elles s'engagent principalement pour la détection avancée, l'éthique et le dialogue entre science et société.

academies-suisse.ch

PRINTED MATTER
CO₂ NEUTRAL
by Swiss Climate
SC2023041702

